

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/370472897>

無限次元空間上の平行移動不変性を持つ自己共役なLaplace作用素の正当化

Technical Report · May 2023

DOI: 10.13140/RG.2.2.31928.21767

CITATIONS

0

READS

4

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

33 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

無限次元空間 $\mathbb{R}^\infty$ 上の平行移動不変性を持つ 自己共役な Laplace 作用素の正当化

Justification of self-adjoint Laplace operator with translation invariance on infinite dimensional space $\mathbb{R}^\infty$

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

前原稿によって、加算直積空間 $\mathbb{R}^\infty$ 上の自己共役な Laplace 作用素が定義されている。その平行移動不変性は、前原稿において明示的には言及しなかった。そこで、本原稿では平行移動不変性を示す（もちろん、これは難しくない）。また、 $\mathbb{R}^\infty$ 上の Laplace 作用素と呼称することのさらなる正当化として、 $\{f_k\}_k$ が $\|f_k\|_{L^2} = 1$ である $\mathbb{R}$ 上の非負値関数の列であるとき、「 $\sum_k \|f_k''\|_{L^2} < +\infty$ 」という（恐らく技術的な？）付加条件の下で、「 u_k を初期値問題 $\frac{du_k}{dt} = \sqrt{-1}u_k''$, $u_k(0) = f_k$ の解とすると、その無限テンソル積 $\prod_k u_k(x_k) (:= \lim_n (\prod_{k=1}^{n-1} u_k(x_k)|u_k(x_k)|dx_k)(\prod_{k=n}^\infty f_k(x_k)|f_k(x_k)|dx_k))$ は、 $\mathbb{R}^\infty$ 上の Laplace 作用素が定める Schrodinger 方程式の解である」こと、及び、「 u_k を初期値問題 $\frac{du_k}{dt} = u_k''$, $u_k(0) = f_k$ の解とすると、その無限テンソル積は、 $\mathbb{R}^\infty$ 上の Laplace 作用素が定める熱方程式の解である」ことを示す。

ところで、前原稿で「密度の平方根の（Born と Heisenberg による量子力学的波動関数の確率解釈に触発された）少なくとも、解析学者にとっては極めて初等的な導入を与える。」と記載したが、Born と Heisenberg による量子力学的波動関数の確率解釈に触発されたことの事情について明示的に言及はしなかった。この事情は、 Ω を可測空間とするとき、 Ω 上の測度 μ と $0 < \|f\|_{L^2(\mu)} < +\infty$ である関数 f に対して、状態ベクトル f の位置の測定に関する確率解釈は Ω 上の確率測度 $\frac{|f|^2}{\|f\|_{L^2(\mu)}^2} d\mu$ であるが、この確率測度は

Ω 上の複素測度

$$f|f|d\mu$$

の全変動の規格化である（そこで、例えば、状態ベクトルを Ω 上の複素測度として、Schrodinger 方程式をその時間発展を定める方程式として考える）ということである。従って、例えば、 $u_k \in L^2(dx_k)$ に対応する状態ベクトルは $\mathbb{R}$ 上の複素測度 $u_k(x_k)|u_k(x_k)|dx_k$ である。

- [1] 無限次元空間 $\mathbb{R}^\infty$ 上の Laplace 作用素の変分法的定式化と自己共役性
- [2] $\mathbb{R}^\infty$ 上の無限次元干渉 Brown 運動に関する解析的半群
- [3] Bose 粒子に関する無限次元空間 $\mathbb{R}^\infty$ 上の Laplace 作用素とその自己共役性
- [4] ギブス測度の特徴付けに関する覚書

1 Laplace 作用素の定義

前原稿から引き継ぐのは[1]から「第1節」と「命題2.7」、及び、[2]から「第2節」である。従って、 $RM(\mathbb{R}^\infty)$, $\{H_k^1(\mathbb{R}^\infty)\}_k$, $\{\frac{\partial}{\partial x_k}\}_k$ が定義されている。 $RM(\mathbb{R}^\infty)$ は実 Hilbert 空間、 $H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ は $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の線形部分空間、 $\frac{\partial}{\partial x_k}$ は $H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ から $RM(\mathbb{R}^\infty)$ への線形写像である。

冒頭で「前原稿によって、加算直積空間 $\mathbb{R}^\infty$ 上の自己共役な Laplace 作用素が定義されている。」などと述べたが、[1]による定義と[2]による定義は、異なっている（恐らくは、[2]は[1]の拡大である）し、読者の便宜も考えて、まず、本節で $\mathbb{R}^\infty$ 上の自己共役な Laplace 作用素を改めて定義する。

補題 1 : $k \in \mathbb{N}, T \in H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ とする。このとき、可測空間 $\mathbb{R}^\infty$ 上のある有限測度 μ 、 $f, g \in L^2(dx_k d\mu(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots))$ が存在して、

- (0) $\frac{\partial T}{\partial x_k} = g|g|dx_k d\mu(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots)$ であり、
- (1) $T = f|f|dx_k d\mu(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots)$ であり、
- (2) 任意の $(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$x_k \mapsto f(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots),$$

$$x_k \mapsto g(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots)$$

が $L^2(\mathbb{R})$ に属し、かつ、

$$\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$$

$$\implies$$

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} g(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi(x_k) dx_k \\ &= - \int_{-\infty}^{+\infty} f(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots) \varphi'(x_k) dx_k \end{aligned}$$

である。

証明： 表記の簡単のため、 $k = 1$ とする。

$\mathbb{R}^\infty$ 上の σ 有限なある測度 $\tilde{\mu}$ 、 $\tilde{f}, \tilde{g} \in L^2(dx_1 d\tilde{\mu}(x_2, x_3, \dots))$ が存在して、

- (0) $\frac{\partial T}{\partial x_1} = \tilde{g}|\tilde{g}|dx_1 d\tilde{\mu}(x_2, x_3, \dots)$ であり、
- (1) $T = \tilde{f}|\tilde{f}|dx_1 d\tilde{\mu}(x_2, x_3, \dots)$ であり、
- (2) 任意の $(a_2, a_3, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$x_1 \mapsto \tilde{f}(x_1, a_2, a_3, \dots),$$

$$x_1 \mapsto \tilde{g}(x_1, a_2, a_3, \dots)$$

が $L^2(\mathbb{R})$ に属し、かつ、

$$\begin{aligned} \varphi &\in C_0^\infty(\mathbb{R}) \\ &\implies \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{g}(x_1, a_2, a_3, \dots) \varphi(x_1) dx_1 &= - \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(x_1, a_2, a_3, \dots) \varphi'(x_1) dx_1 \end{aligned}$$

である。 $0 \leq |\tilde{f}|^2 + |\tilde{g}|^2 \in L^1(dx_1 d\tilde{\mu}(x_2, x_3, \dots))$ より、 $\mathbb{R}^\infty$ 上のある非負値可測関数 h が存在して、 $\tilde{\mu}$ に関して、ほとんど至るところ、 $h = \int_{-\infty}^{+\infty} (|\tilde{f}|^2 + |\tilde{g}|^2) dx_1$ である。 $h \in L^1(\tilde{\mu})$ である。 $\mathbb{R}^\infty$ 上の可測関数 f, g を $(x_1, x_2, x_3, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、 $h(x_2, x_3, \dots) = 0$ であるときは $f(x_1, x_2, x_3, \dots) := 0, g(x_1, x_2, x_3, \dots) := 0, h(x_2, x_3, \dots) \neq 0$ でないときは $f(x_1, x_2, x_3, \dots) := \frac{\tilde{f}(x_1, x_2, x_3, \dots)}{\sqrt{h(x_2, x_3, \dots)}}$, $g(x_1, x_2, x_3, \dots) := \frac{\tilde{g}(x_1, x_2, x_3, \dots)}{\sqrt{h(x_2, x_3, \dots)}}$ と定める。任意の $(a_2, a_3, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$\begin{aligned} x_1 &\mapsto f(x_1, a_2, a_3, \dots), \\ x_1 &\mapsto g(x_1, a_2, a_3, \dots) \end{aligned}$$

が $L^2(\mathbb{R})$ に属し、かつ、

$$\begin{aligned} \varphi &\in C_0^\infty(\mathbb{R}) \\ &\implies \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x_1, a_2, a_3, \dots) \varphi(x_1) dx_1 &= - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, a_2, a_3, \dots) \varphi'(x_1) dx_1 \end{aligned}$$

である。 $\mathbb{R}^\infty$ のある可測集合 E が存在して、 $\tilde{\mu}(E) = 0$ であり、 $(\mathbb{R}^\infty \setminus E)$ 上で $h = \int_{-\infty}^{+\infty} (|\tilde{f}|^2 + |\tilde{g}|^2) dx_1$ である。 $(x_2, x_3, \dots) \in \mathbb{R}^\infty \setminus E, h(x_2, x_3, \dots) = 0$ であるならば、 dx_1 に関して、ほとんど至るところ、 $|\tilde{f}|^2 + |\tilde{g}|^2 = 0$ である。すなわち、 $(x_2, x_3, \dots) \in \mathbb{R}^\infty \setminus E, h(x_2, x_3, \dots) = 0$ であるならば、 dx_1 に関して、ほとんど至るところ、 $\tilde{f} = f\sqrt{h}, \tilde{g} = g\sqrt{h}$ である。一方、 $h(x_2, x_3, \dots) \neq 0$ であるならば、任意の x_1 に対して、 $\tilde{f} = f\sqrt{h}, \tilde{g} = g\sqrt{h}$ である。よって、 $(x_2, x_3, \dots) \in \mathbb{R}^\infty \setminus E$ であるならば、 dx_1 に関して、ほとんど至るところ、 $\tilde{f} = f\sqrt{h}, \tilde{g} = g\sqrt{h}$ である。 $\tilde{\mu}(E) = 0$ より、 $dx_1 d\tilde{\mu}(x_2, x_3, \dots)$ に関して、ほとんど至るところ、 $\tilde{f} = f\sqrt{h}, \tilde{g} = g\sqrt{h}$ である。 $T = f|f|h dx_1 d\tilde{\mu}(x_2, x_3, \dots), \frac{\partial T}{\partial x_1} = g|g|h dx_1 d\tilde{\mu}(x_2, x_3, \dots)$ である。ところが、 $0 \leq h \in L^1(\tilde{\mu})$ より、 $h d\tilde{\mu}$ は有限測度である。 $\mu := h d\tilde{\mu}$ と定める。 μ は有限測度であり、 $T = f|f| dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots), \frac{\partial T}{\partial x_1} = g|g| dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots)$ である。 ■

命題 2 : $k \in \mathbb{N}$ とする。このとき、 $\frac{\partial}{\partial x_k}$ は、その定義域を $H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ とする $RM(\mathbb{R}^\infty)$ から $RM(\mathbb{R}^\infty)$ への閉作用素である。

証明： 表記の簡単のため、 $k = 1$ とする。

$\{T_n\}_n$ を $H_1^1(\mathbb{R}^\infty)$ の列、 $S, R \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ とし、 $\lim_n \|T_n - S\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0, \lim_n \|\frac{\partial T_n}{\partial x_1} - R\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ であるとする。このとき、 $S \in H_1^1(\mathbb{R}^\infty), \frac{\partial S}{\partial x_1} = R$ であることを示す。補題 1 より、ある $\{(\mu_n, f_n, g_n)\}_n$ が存在して、 μ_n は有限測度であり、 $f_n, g_n \in L^2(dx_1 d\mu_n(x_2, x_3, \dots))$ であり、

- (0) $\frac{\partial T_n}{\partial x_1} = g_n |g_n| dx_1 d\mu_n(x_2, x_3, \dots)$ であり、
- (1) $T_n = f_n |f_n| dx_1 d\mu_n(x_2, x_3, \dots)$ であり、
- (2) 任意の $(a_2, a_3, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、関数

$$x_1 \mapsto f_n(x_1, a_2, a_3, \dots),$$

$$x_1 \mapsto g_n(x_1, a_2, a_3, \dots)$$

が $L^2(\mathbb{R})$ に属し、かつ、

$$\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$$

$\implies$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x_1, a_2, a_3, \dots) \varphi(x_1) dx_1 = - \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x_1, a_2, a_3, \dots) \varphi'(x_1) dx_1$$

である。有限測度 μ を可測集合 E に対して $\mu(E) := \sum_n \frac{\mu_n(E)}{2^n(\mu_n(\mathbb{R}^\infty)+1)}$ と定める。ある $\{\rho_n\}_n$ が存在して、 $0 \leq \rho_n \in L^1(\mu), \mu_n = \rho_n d\mu$ である。 $\|T_k - T_l\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = \|f_k \sqrt{\rho_k} - f_l \sqrt{\rho_l}\|_{L^2(dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots))}, \|\frac{\partial T_k}{\partial x_1} - \frac{\partial T_l}{\partial x_1}\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = \|g_k \sqrt{\rho_k} - g_l \sqrt{\rho_l}\|_{L^2(dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots))}$ より、ある $\tilde{f}, \tilde{g} \in L^2(dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots))$ が一意に存在して、 $\lim_n \|f_n \sqrt{\rho_n} - \tilde{f}\|_{L^2(dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots))} = 0, \lim_n \|g_n \sqrt{\rho_n} - \tilde{g}\|_{L^2(dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots))} = 0$ である。 $S = \tilde{f} |\tilde{f}| dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots), R = \tilde{g} |\tilde{g}| dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots)$ である。 $h_n := \int_{-\infty}^{+\infty} (|f_n \sqrt{\rho_n} - \tilde{f}|^2 + |g_n \sqrt{\rho_n} - \tilde{g}|^2) dx_1$ と定める。 $\lim_n \|h_n\|_{L^1(\mu)} = 0$ より、ある $\{n_k\}_k$ が存在して、 μ に関して、ほとんど至るところ、 $\lim_k h_{n_k} = 0$ である。ある E が存在して、 $\mu(E) = 0$ であり、 $(\mathbb{R}^\infty \setminus E)$ 上で $\lim_k \|f_{n_k} \sqrt{\rho_{n_k}} - \tilde{f}\|_{L^2(dx_1)} = 0, \lim_k \|g_{n_k} \sqrt{\rho_{n_k}} - \tilde{g}\|_{L^2(dx_1)} = 0$ である。 f, g を $(x_1, x_2, x_3, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ に対して、 $(x_2, x_3, \dots) \in E$ であるときは $f(x_1, x_2, x_3, \dots) := 0, g(x_1, x_2, x_3, \dots) := 0, (x_2, x_3, \dots) \in E$ でないときは $f(x_1, x_2, x_3, \dots) := \tilde{f}(x_1, x_2, x_3, \dots), g(x_1, x_2, x_3, \dots) := \tilde{g}(x_1, x_2, x_3, \dots)$ と定める。 $S = f |f| dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots), R = g |g| dx_1 d\mu(x_2, x_3, \dots)$ である。一方、任意の $(a_2, a_3, \dots) \in E$ に対して、 $f = 0, g = 0$ である。ところが、任意の $(a_2, a_3, \dots) \in \mathbb{R}^\infty \setminus E$ に対して、 $\lim_k \|f_{n_k} \sqrt{\rho_{n_k}} - \tilde{f}\|_{L^2(dx_1)} = 0, \lim_k \|g_{n_k} \sqrt{\rho_{n_k}} - \tilde{g}\|_{L^2(dx_1)} = 0$ である。いずれにしても、 $L^2(dx_1)$ において、 $\frac{df}{dx_1} = g$ である。 ■

定義 3 ($H^1(\mathbb{R}^\infty)$):

(1) 次を満たす $T \in \cap_k H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ の全体の集合を $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \left\langle \frac{\partial T}{\partial x_k}, \frac{\partial T}{\partial x_k} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} < +\infty$$

である。

(2) $T, S \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、

$$\langle T, S \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} := \langle T, S \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} + \sum_{k \in \mathbb{N}} \left\langle \frac{\partial T}{\partial x_k}, \frac{\partial S}{\partial x_k} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)}$$

と定める。 ■

補題 4: $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の線形部分空間である。 ■

証明: 容易である。 ■

定理 5: $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は Hilbert 空間である。

証明: $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は内積空間である。 $\{T_n\}_n$ を $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の Cauchy 列とする。このとき、ある $S \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ が存在して、 $\lim_n T_n = S$ であることを示す。

ある $S \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ が一意に存在して、 $\lim_n \|T_n - S\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。 $RM(\mathbb{R}^\infty)$ のある列 $\{R_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ が一意に存在して、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\lim_n \left\| \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - R_k \right\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。命題 2 より、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\frac{\partial S}{\partial x_k} = R_k$ である。これより、さらに、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 $\lim_n \left\| \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial S}{\partial x_k} \right\|_{RM(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。ところが、任意の $K, m \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\sum_{k=1}^K \left\langle \frac{\partial T_m}{\partial x_k}, \frac{\partial T_m}{\partial x_k} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \langle T_n, T_n \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}$$

であるので、任意の $K \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\sum_{k=1}^K \left\langle \frac{\partial S}{\partial x_k}, \frac{\partial S}{\partial x_k} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \langle T_n, T_n \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}$$

である。 $S \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ である。

$\varepsilon > 0$ とする。ある N が存在して、

$$n \geq N, m \geq N \implies \|T_n - T_m\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} < \frac{\varepsilon}{2}$$

である。任意の $K \in \mathbb{N}$ に対して、

$$n \geq N, m \geq N$$

$\implies$

$$\langle T_n - T_m, T_n - T_m \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} + \sum_{k=1}^K \left\langle \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial T_m}{\partial x_k}, \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial T_m}{\partial x_k} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2$$

であるので、

$$n \geq N$$

$\implies$

$$\langle T_n - S, T_n - S \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} + \sum_{k=1}^K \left\langle \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial S}{\partial x_k}, \frac{\partial T_n}{\partial x_k} - \frac{\partial S}{\partial x_k} \right\rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)} \leq \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2$$

である。よって、

$$n \geq N \implies \|T_n - S\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

である。 ■

定義 6 ($H^0(\mathbb{R}^\infty)$): $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ の $RM(\mathbb{R}^\infty)$ における閉包を $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ で表す。
 $T, S \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\langle T, S \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} := \langle T, S \rangle_{RM(\mathbb{R}^\infty)}$ と定める。 ■

命題 7: $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ は $RM(\mathbb{R}^\infty)$ の閉線形部分空間である。 $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ は Hilbert 空間である。 $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ は $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の稠密な線形部分空間である。任意の $T \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\|T\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|T\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}$ である。

証明: 補題 4 から、明らか。 ■

定理 8 (楕円型方程式): 任意の $f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、ある $u \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ が一意に存在して、次を満たす。任意の $\varphi \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、

$$\langle u, \varphi \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} = \langle f, \varphi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)}$$

である。

証明: 定理 5 と命題 7 から、(Riesz の定理より) 明らか。 ■

定義 9: $f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ とする。このとき、 $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f$ で、任意の $\varphi \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して $\langle u, \varphi \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} = \langle f, \varphi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)}$ である $u \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ を表す。 ■

補題 10: $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}$ は $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ から $H^1(\mathbb{R}^\infty)$ への線形写像で、単射である。任意の $f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $\|(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|f\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)}$ である。

証明： 線形写像であることについては、容易である。

$(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f = 0$ であるとする、任意の $\varphi \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に対して $\langle f, \varphi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ であるので、 $\langle f, f \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = 0$ である。単射である。

$\|(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}^2 = \langle f, (1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|f\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \|(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \leq \|f\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \|(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty)}$ である。 ■

定義 1 1 (Laplace 作用素) : u は $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}$ の値域に属するとする。このとき、 $\Delta_{\mathbb{R}^\infty}u \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ を

$$\Delta_{\mathbb{R}^\infty}u := u - ((1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1})^{-1}u$$

で定める。 ■

定理 1 2 : $-\Delta_{\mathbb{R}^\infty}$ は、 $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の極大単調自己共役作用素である。

証明： 命題 7 と補題 1 0 より、 $H^0(\mathbb{R}^\infty)$ の線形作用素である。 u, v が $-\Delta_{\mathbb{R}^\infty}$ の定義域に属するとき、 $\langle -\Delta_{\mathbb{R}^\infty}u, v \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = \langle u, v \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} - \langle u, v \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = \langle u, -\Delta_{\mathbb{R}^\infty}v \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)}$ である。 u が $-\Delta_{\mathbb{R}^\infty}$ の定義域に属するとき、 $\langle -\Delta_{\mathbb{R}^\infty}u, u \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} = \langle u, u \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty)} - \langle u, u \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty)} \geq 0$ である。任意の $f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})((1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f) = f$ である。極大単調対称である。よって、(ブレジス『関数解析』の命題 7. 1 から、) 定義域は稠密であり、よって、さらに、(ブレジス『関数解析』の命題 7. 6 から、) 自己共役である。 ■

2 平行移動不変性

本節の議論は、後の節には必要ではない。

補題 1 3 : G を $\mathbb{R}^\infty$ の部分集合とし、 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^\infty$ とする。このとき、 $\{x \in \mathbb{R}^\infty | x - \alpha \in G\}$ が可測集合であるならば、 $\{x \in \mathbb{R}^\infty | x - \beta \in G\}$ は可測集合である。

証明： $G_\alpha := \{x \in \mathbb{R}^\infty | x - \alpha \in G\}, G_\beta := \{x \in \mathbb{R}^\infty | x - \beta \in G\}$ とおく。 $\mathbb{R}^\infty$ の部分集合 E で $\{x \in \mathbb{R}^\infty | x - (\beta - \alpha) \in E\}$ が可測集合であるもの全体の集合を B とおく。 B は $\mathbb{R}^\infty$ 上の σ 加法族である。さらに、任意の $k \in \mathbb{N}$ 、 $\mathbb{R}$ のボレル集合 W に対して、 $\mathbb{R}^{k-1} \times W \times \mathbb{R}^\infty \in B$ である。よって、 E が可測集合であるならば、 $E \in B$ である。特に、 $G_\alpha \in B$ である。ところが、 $\{x \in \mathbb{R}^\infty | x - (\beta - \alpha) \in G_\alpha\} = G_\beta$ である。 ■

補題 1 4 : $a \in \mathbb{R}^\infty, T \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ とする。 $\mathbb{R}^\infty$ の部分集合 E で $\{x \in \mathbb{R}^\infty | x + a \in E\}$ が可測集合であるもの全体の集合から $\mathbb{R}$ への写像 T_a を

$$T_a(E) := T(\{x \in \mathbb{R}^\infty | x + a \in E\})$$

と定める。このとき、 $T_a \in RM(\mathbb{R}^\infty)$ である。

証明： 補題 1 3 より、容易である。 ■

定義 1 5 (平行移動) : $a \in \mathbb{R}^\infty$ とする。このとき、 $RM(\mathbb{R}^\infty)$ から $RM(\mathbb{R}^\infty)$ への写像 τ_a を

$$(\tau_a T)(E) := T(\{x \in \mathbb{R}^\infty | x + a \in E\})$$

で定める。 ■

補題 1 6 : $a \in \mathbb{R}^\infty$ とする。 μ を $\mathbb{R}^\infty$ 上の σ 有限な測度とする。 $\mathbb{R}^\infty$ の部分集合 E で $\{x \in \mathbb{R}^\infty | x + a \in E\}$ が可測集合であるもの全体の集合から $[0, +\infty]$ への写像 μ_a を

$$\mu_a(E) := \mu(\{x \in \mathbb{R}^\infty | x + a \in E\})$$

と定める。このとき、 μ_a は $\mathbb{R}^\infty$ 上の σ 有限な測度である。 h を $\mathbb{R}^\infty$ 上の可測関数とする。 $\mathbb{R}^\infty$ 上の関数 h_a を

$$h_a(x) := h(x - a)$$

と定める。 h_a は $\mathbb{R}^\infty$ 上の可測関数である。 $h \in L^1(\mu)$ であるならば、 $h_a \in L^1(\mu_a), h_a d\mu_a = \tau_a(hd\mu)$ である。

証明： 補題 1 3 より、(特に、 $h \in L^1(\mu) \Rightarrow h_a \in L^1(\mu_a), h_a d\mu_a = \tau_a(hd\mu)$ については、 h が単関数である場合に成立することから、) 容易である。 ■

命題 17 : $a \in \mathbb{R}^\infty$ とする。このとき、 τ_a は Hilbert 空間の (自己) 同型である。

証明 : 補題 16 より、容易である。 ■

命題 18 : $a \in \mathbb{R}^\infty, k \in \mathbb{N}, T \in H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$ とする。このとき、 $\tau_a T \in H_k^1(\mathbb{R}^\infty)$, $\frac{\partial(\tau_a T)}{\partial x_k} = \tau_a \left(\frac{\partial T}{\partial x_k} \right)$ である。

証明 : 補題 16 より、容易である。 ■

命題 19 : $a \in \mathbb{R}^\infty, T \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ とする。このとき、 $\tau_a T \in H^1(\mathbb{R}^\infty)$ である。

証明 : 命題 17、命題 18 より、容易である。 ■

定理 20 : $a \in \mathbb{R}^\infty$ とする。

(1) $f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ とする。このとき、 $\tau_a f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$, $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}(\tau_a f) = \tau_a((1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f)$ である。

(2) u を $\Delta_{\mathbb{R}^\infty}$ の定義域の要素とする。このとき、 $\tau_a u$ は $\Delta_{\mathbb{R}^\infty}$ の定義域の要素であり、 $\Delta_{\mathbb{R}^\infty}(\tau_a u) = \tau_a(\Delta_{\mathbb{R}^\infty}u)$ である。

証明 : (1) 命題 17、命題 19 より、 $\tau_a f \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ である。よって、さらに、命題 17、命題 18、命題 19 より、 $(1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}(\tau_a f) = \tau_a((1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}f)$ である。

(2) (1) と命題 17 より、容易である。 ■

3 無限テンソル積

本節では、テンソル積（の類似物）を定義し、次節で必要となる簡単な性質を導く。難しいことは特にないのだが、新奇な考察であるため、自前で議論を起こす必要がある。

$CM(\mathbb{R}^\infty)$ で、可測空間 $\mathbb{R}^\infty$ 上の複素測度全体がなす複素 Hilbert 空間を表す。 $\{f_k\}_k$ を $H^1(\mathbb{R})$ の列とする。任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 f_k は非負値で、 $\|f_k\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ であるとする（このとき、 $\sum_k \|f_k''\|_{L^2(\mathbb{R})} < +\infty$ であるならば、 $\sum_k \|f_k'\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 < +\infty$ である）。さらに、 $\sum_k \|f_k'\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 < +\infty$ であるとする。以下、基準となる確率測度 $\prod_k f_k(x_k)^2 dx_k$ を固定し、そこからの変動が有限次元に近い複素測度を取り扱う。そのために「複素測度の有限直積」を取る操作が基本的となるが、次の命題より、これは整合的に行うことができる。

命題 2 1 (複素測度の有限直積)： Ω_1, Ω_2 を可測空間、 μ_1, ν_1 を Ω_1 上の σ 有限な測度、 μ_2, ν_2 を Ω_2 上の σ 有限な測度、 $g_1 \in L^1(\mu_1; \mathbb{C}), h_1 \in L^1(\nu_1; \mathbb{C}), g_2 \in L^1(\mu_2; \mathbb{C}), h_2 \in L^1(\nu_2; \mathbb{C})$ とする。このとき、 $g_1 d\mu_1 = h_1 d\nu_1, g_2 d\mu_2 = h_2 d\nu_2$ であるならば、 $g_1 g_2 d\mu_1 d\mu_2 = h_1 h_2 d\nu_1 d\nu_2$ である。

証明： σ 有限なある測度 λ_1, λ_2 、可測関数 $\rho_1, \sigma_1, \rho_2, \sigma_2$ が存在して、 $\mu_1 = \rho_1 d\lambda_1, \nu_1 = \sigma_1 d\lambda_1, \mu_2 = \rho_2 d\lambda_2, \nu_2 = \sigma_2 d\lambda_2$ である。このとき、 λ_1 に関して、ほとんど至るところ、 $g_1 \rho_1 = h_1 \sigma_1$ であり、 λ_2 に関して、ほとんど至るところ、 $g_2 \rho_2 = h_2 \sigma_2$ である。よって、 $d\lambda_1 d\lambda_2$ に関して、ほとんど至るところ、 $g_1 g_2 \rho_1 \rho_2 = h_1 h_2 \sigma_1 \sigma_2$ である。 $g_1 g_2 d\mu_1 d\mu_2 = g_1 g_2 (\rho_1 \rho_2 d\lambda_1 d\lambda_2) = h_1 h_2 (\sigma_1 \sigma_2 d\lambda_1 d\lambda_2) = h_1 h_2 d\nu_1 d\nu_2$ である。■

定義 2 2 (有限テンソル積)： $\{u_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。このとき、 $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in CM(\mathbb{R}^\infty)$ を

$$\otimes_{k=1}^{n-1} u_k := \left(\prod_{k=1}^{n-1} u_k(x_k) |u_k(x_k)| dx_k \right) \left(\prod_{k=n}^{\infty} f_k(x_k)^2 dx_k \right)$$

と定義する。■

補題 2 3： $\{u_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $m, n \in \mathbb{N}$ とする。

(1) $m \leq n-1$ とする。このとき、 $u_m \in H^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ であるならば、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in H_m^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ であり、

$$\frac{\partial}{\partial x_m} (\otimes_{k=1}^{n-1} u_k) = (\otimes_{k=1}^{m-1} u_k) \otimes u_m' \otimes (\otimes_{k=m+1}^{n-1} u_k)$$

である。

(2) $n \leq m$ とする。このとき、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in H_m^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ であり、

$$\frac{\partial}{\partial x_m} (\otimes_{k=1}^{n-1} u_k) = (\otimes_{k=1}^{n-1} u_k) \otimes (\otimes_{k=n}^{m-1} f_k) \otimes f'_m$$

である。

証明： (1) $T := (\otimes_{k=1}^{m-1} u_k) \otimes (\otimes_{k=m+1}^{n-1} u_k)$ とおく。 $|T|$ は有限測度である。ある $\rho \in L^2(|T|; \mathbb{C})$ が存在して、 $T = \rho|\rho|d|T|$ である。 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k = u_m \rho |u_m \rho| dx_m d|T|$ である。よって、 $\frac{\partial}{\partial x_m} (\otimes_{k=1}^{n-1} u_k) = u'_m \rho |u'_m \rho| dx_m d|T|$ である。

(2) (1) と同様にして、確認される。 ■

補題 2 4 : $\{u_k\}_k$ を $H^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。このとき、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ である。

証明： 補題 2 3 より、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in \cap_m H_m^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ である。さらに、補題 2 3 (2) より、 $m \in \{n, n+1, n+2, \dots\}$ のとき $\|\frac{\partial}{\partial x_m} (\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)\|_{CM(\mathbb{R}^\infty)} = (\prod_{k=1}^{n-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \|f'_m\|_{L^2(\mathbb{R})}$ である。 ■

補題 2 5 : $\{u_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。このとき、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ である。

証明： $\varepsilon > 0$ とする。このとき、 $H^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ のある列 $\{v_k\}_k$ が存在して、 $\|\prod_{k=1}^{n-1} v_k(x_k) - \prod_{k=1}^{n-1} u_k(x_k)\|_{L^2(\mathbb{R}^{n-1}; \mathbb{C})} < \varepsilon$ である。補題 2 4 より、 $\otimes_{k=1}^{n-1} v_k \in H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ である。ところが、一方、 $\|\otimes_{k=1}^{n-1} v_k - \otimes_{k=1}^{n-1} u_k\|_{CM(\mathbb{R}^\infty)} = \|\prod_{k=1}^{n-1} v_k(x_k) - \prod_{k=1}^{n-1} u_k(x_k)\|_{L^2(\mathbb{R}^{n-1}; \mathbb{C})}$ である。 ■

補題 2 6 : $\{u_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。このとき、任意の $m, n \in \mathbb{N}$ に対して、 $m \leq n$ のとき

$$\|\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_{k=1}^{m-1} u_k\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq \sum_{l=m}^{n-1} \left(\left(\prod_{k=1}^{l-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) \|u_l - f_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right)$$

である。

証明： 補題 2 5 より、 $\otimes_{k=1}^{m-1} u_k, \otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ である。一方、 $\|\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_{k=1}^{m-1} u_k\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = \|(\prod_{k=1}^{m-1} u_k(x_k))((\prod_{k=m}^{n-1} u_k(x_k)) - (\prod_{k=m}^{n-1} f_k(x_k)))\|_{L^2(\mathbb{R}^{n-1}; \mathbb{C})} = \|\sum_{l=m}^{n-1} ((\prod_{k=1}^{l-1} u_k(x_k))(u_l - f_l)(x_l)(\prod_{k=l+1}^{n-1} f_k(x_k)))\|_{L^2(\mathbb{R}^{n-1}; \mathbb{C})}$ である。 ■

命題 2 7 : $\{u_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $\sum_k \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$ であるとする。このとき、ある $u \in H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ が一意に存在して、

$$\lim_n \|\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - u\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = 0$$

である。

証明： $\{\otimes_{k=1}^{n-1} u_k\}_n$ が $H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ の Cauchy 列であることを示す。補題 2 5 より、 $H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ の列である。一方、補題 2 6 より、 $m, n \in \mathbb{N}, m \leq n$ とすると、 $\|\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_{k=1}^{m-1} u_k\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq \sum_{l=m}^{n-1} ((\prod_{k=1}^{l-1} (1 + \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})})) \|u_l - f_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \leq \sum_{l=m}^{n-1} (e^{\sum_{k=1}^{l-1} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}} \|u_l - f_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \leq (e^{\sum_{k=m}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|u_m - f_m\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}$ である。 ■

定義 2 8 (無限テンソル積) : $\{u_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $\sum_k \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$ であるとする。このとき、ある $u \in H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ が一意に存在して、

$$\lim_n \|\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - u\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = 0$$

である。 $\otimes_k u_k \in H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ を $\otimes_k u_k := u$ と定義する。 ■

定理 2 9 : $\{u_k\}_k$ を $H^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $\sum_k \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty, \sum_k \|u'_k\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 < +\infty$ であるとする。このとき、 $\otimes_k u_k \in H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ であり、

$$\lim_n \|\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_k u_k\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = 0$$

である。

証明： $l, m, n \in \mathbb{N}, 1 \leq l \leq m-1, m \leq n$ のとき、補題 2 3、補題 2 6 より、 $\|\frac{\partial}{\partial x_l}(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_{k=1}^{m-1} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq \sum_{r=m}^{n-1} ((\prod_{k=1}^{l-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \|u'_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) + (\prod_{k=l+1}^{r-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \leq (e^{\sum_{k=1}^{l-1} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|u'_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} (\sum_{r=m}^{n-1} \|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \leq (e^{\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|u'_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} (\sum_{r=m}^{\infty} \|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})})$ である。

$l, m, n \in \mathbb{N}, m \leq l \leq n-1, m \leq n$ のとき、補題 2 3 より、 $\|\frac{\partial}{\partial x_l}(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_{k=1}^{m-1} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq \|\frac{\partial}{\partial x_l}(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} + \|\frac{\partial}{\partial x_l}(\otimes_{k=1}^{m-1} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = (\prod_{k=1}^{l-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \|u'_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} (\prod_{k=l+1}^{n-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) + (\prod_{k=1}^{m-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq (e^{\sum_{k=1}^{l-1} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|u'_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} + (e^{\sum_{k=1}^{m-1} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq (e^{\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) (\|u'_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} + \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})})$ である。

$l, m, n \in \mathbb{N}, n \leq l, m \leq n$ のとき、補題 2 3 より、 $\|\frac{\partial}{\partial x_l}(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_{k=1}^{m-1} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq \|\frac{\partial}{\partial x_l}(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} + \|\frac{\partial}{\partial x_l}(\otimes_{k=1}^{m-1} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = (\prod_{k=1}^{n-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})} + (\prod_{k=1}^{m-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq (e^{\sum_{k=1}^{n-1} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})} + (e^{\sum_{k=1}^{m-1} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq 2(e^{\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})}$ である。

以上より、 $m, n \in \mathbb{N}, m \leq n$ のとき、 $\sum_l \|\frac{\partial}{\partial x_l}(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_{k=1}^{m-1} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})}^2 \leq (e^{2\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) (\sum_{l=1}^{m-1} \|u'_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2) ((\sum_{r=m}^{\infty} \|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})})^2) + (e^{2\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) (\sum_{l=m}^{n-1} ((\|u'_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} + \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})})^2)) + 4(e^{2\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) (\sum_{l=n}^{\infty} \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})}^2) \leq (e^{2\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) ((\sum_{l=1}^{m-1} \|u'_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2) ((\sum_{r=m}^{\infty} \|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})})^2) + (\sum_{l=m}^{n-1} ((\|u'_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} + \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})})^2)) + 4(e^{2\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) (\sum_{l=n}^{\infty} \|f'_l\|_{L^2(\mathbb{R})}^2)$

$\|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2) + 2(\sum_{l=m}^{n-1} \|u_l'\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2) + 4(\sum_{l=m}^{\infty} \|f_l'\|_{L^2(\mathbb{R})}^2) \leq (e^{2\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})})$
 $((\sum_{l=1}^{\infty} \|u_l'\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2)(\sum_{r=m}^{\infty} \|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2) + 2(\sum_{l=m}^{\infty} \|u_l'\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2) + 4(\sum_{l=m}^{\infty}$
 $\|f_l'\|_{L^2(\mathbb{R})}^2))$ である。ところが、命題 2.7 より、 $\lim_{m, n \rightarrow \infty} \|\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_{k=1}^{m-1} u_k\|_{H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})}^2$
 $= 0$ であるので、 $\lim_{m, n \rightarrow \infty} \|\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_{k=1}^{m-1} u_k\|_{H^1(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})}^2 = 0$ である。よ
 って、補題 2.4 より、 $\{\otimes_{k=1}^{n-1} u_k\}_n$ は $H^1(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})$ の Cauchy 列である。一方、
 $\lim_n \|\otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_k u_k\|_{H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})} = 0$ である。 ■

補題 3.0 : $\{u_k\}_k, \{v_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。このとき、任意の $n \in \mathbb{N}$
 に対して、

$$\begin{aligned}
 & \|\otimes_{k=1}^{n-1} v_k - \otimes_{k=1}^{n-1} u_k\|_{H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})} \\
 & \leq \left(e^{\sum_{k=1}^{n-1} \max\{\|v_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}, \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}\}} \right) \left(\sum_{k=1}^{n-1} \|v_k - u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right)
 \end{aligned}$$

である。

証明： 補題 2.5 より、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k, \otimes_{k=1}^{n-1} v_k \in H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})$ である。 $\|\otimes_{k=1}^{n-1} v_k -$
 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k\|_{H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})} = \|(\prod_{k=1}^{n-1} v_k(x_k)) - (\prod_{k=1}^{n-1} u_k(x_k))\|_{L^2(\mathbb{R}^{n-1}; \mathbb{C})} = \|\sum_{l=1}^{n-1} ((\prod_{k=1}^{l-1}$
 $v_k(x_k))(v_l - u_l)(x_l)(\prod_{k=l+1}^{n-1} u_k(x_k)))\|_{L^2(\mathbb{R}^{n-1}; \mathbb{C})} \leq \sum_{l=1}^{n-1} ((\prod_{k=1}^{l-1} (1 + \|v_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}))$
 $\|v_l - u_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} (\prod_{k=l+1}^{n-1} (1 + \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}))) \leq \sum_{l=1}^{n-1} ((\prod_{k=1}^{l-1} e^{\|v_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|v_l -$
 $u_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} (\prod_{k=l+1}^{n-1} e^{\|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}))$ である。 ■

命題 3.1 : (0) $\{u_k\}_k, \{v_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $\sum_k \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} <$
 $+\infty, \sum_k \|v_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$ であるとする。このとき、

$$\begin{aligned}
 & \|\otimes_k v_k - \otimes_k u_k\|_{H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})} \\
 & \leq \left(e^{\sum_k \max\{\|v_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}, \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}\}} \right) \left(\sum_k \|v_k - u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right)
 \end{aligned}$$

である。

(1) $\{u_k\}_k, \{v_k\}_k, \{w_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $\sum_k \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} <$
 $+\infty$ であるとする。このとき、任意の $m \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\begin{aligned}
 & \|(\otimes_{k=1}^{m-1} v_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k) - (\otimes_{k=1}^{m-1} w_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})} \\
 & = \left\| \prod_{k=1}^{m-1} v_k(x_k) - \prod_{k=1}^{m-1} w_k(x_k) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^{m-1}; \mathbb{C})} \left(\prod_{k=m}^{\infty} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right)
 \end{aligned}$$

である。

(2) $\{u_k\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $\sum_k \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$ であるとする。このとき、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\| \otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_k u_k \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq \left(e^{\sum_k \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}} \right) \left(\sum_{k=n}^{\infty} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right)$$

である。

証明： (0) 補題 30 より、容易である。

(1) 任意の $n \in \{m, m+1, m+2, \dots\}$ に対して、 $\|(\otimes_{k=1}^{m-1} v_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{n-1} u_k) - (\otimes_{k=1}^{m-1} w_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{n-1} u_k)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = \| \prod_{k=1}^{m-1} v_k(x_k) - \prod_{k=1}^{m-1} w_k(x_k) \|_{L^2(\mathbb{R}^{m-1}; \mathbb{C})} (\prod_{k=m}^{n-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})})$ である。

(2) 補題 26 より、 $\| \otimes_{k=1}^{n-1} u_k - \otimes_k u_k \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq \sum_{l=n}^{\infty} ((\prod_{k=1}^{l-1} e^{\|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}}) \|u_l - f_l\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})})$ である。 ■

補題 32 : $T_0, T_1 \in \mathbb{R}, T_0 < T_1$ とする。 $\{u_k\}_k$ を $C([T_0, T_1]; L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}))$ の列とする。

(0) $n \in \mathbb{N}$ とする。このとき、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in C([T_0, T_1]; H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C}))$ である。

(1) $a \in [T_0, T_1]$ とする。任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 u_k は a で微分可能であるとする。 $n \in \mathbb{N}$ とする。このとき、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k$ は a で微分可能であり、

$$\frac{d(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)}{dt}(a) = \sum_{l=1}^{n-1} \left((\otimes_{k=1}^{l-1} u_k(a)) \otimes \frac{du_l}{dt}(a) \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1} u_k(a)) \right)$$

である。

(2) 任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 u_k は $([T_0, T_1])$ で微分可能であるとする。 $m, n \in \mathbb{N}, m \leq n$ とする。このとき、任意の $t \in [T_0, T_1]$ に対して、

$$\begin{aligned} & \left\| \frac{d(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)}{dt} - \frac{d(\otimes_{k=1}^{m-1} u_k)}{dt} \right\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \\ & \leq \\ & \left(e^{\sum_{k=1}^{n-2} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}} \right) \left(\sum_{k=1}^{m-1} \left\| \frac{du_k}{dt} \right\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) \left(\sum_{k=m}^{n-1} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) \\ & + \left(e^{\sum_{k=1}^{n-1} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}} \right) \left(\sum_{k=m}^{n-1} \left\| \frac{du_k}{dt} \right\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) \end{aligned}$$

である。

証明： (0), (1) 補題 25 より、任意の $t \in [T_0, T_1]$ に対して、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k(t) \in H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ である。これより、さらに、通常通りにして、確認できる。

$$\begin{aligned}
(2) \quad (1) \text{ と補題 26 より、} & \left\| \frac{d(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)}{dt} - \frac{d(\otimes_{k=1}^{m-1} u_k)}{dt} \right\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = \left\| \left(\sum_{l=1}^{m-1} \right. \right. \\
& \left. \left((\otimes_{k=1}^{l-1} u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1} u_k) - (\otimes_{k=1}^{l-1} u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{m-1} u_k) \right) + \left(\sum_{l=m}^{n-1} \left((\otimes_{k=1}^{l-1} u_k) \right. \right. \right. \\
& \left. \left. \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1} u_k) \right) \right\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq \left(\sum_{l=1}^{m-1} \left\| (\otimes_{k=1}^{l-1} u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1} u_k) - (\otimes_{k=1}^{l-1} u_k) \right. \right. \\
& \left. \left. \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{m-1} u_k) \right\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \right) + \left(\sum_{l=m}^{n-1} \left\| (\otimes_{k=1}^{l-1} u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1} u_k) \right\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \right) \leq \\
& \left(\sum_{l=1}^{m-1} \left(\sum_{r=m}^{n-1} \left(\left(\prod_{k=1}^{l-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) \left\| \frac{du_l}{dt} \right\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \left(\prod_{k=l+1}^{r-1} \|u_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) \|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) \right) \\
& + \left(\sum_{l=m}^{n-1} \left\| (\otimes_{k=1}^{l-1} u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1} u_k) \right\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \right) \leq \left(\sum_{l=1}^{m-1} \left(\sum_{r=m}^{n-1} \left(\prod_{k=1}^{l-1} \right. \right. \right. \\
& \left. \left. \left. e^{\|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}} \left\| \frac{du_l}{dt} \right\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \left(\prod_{k=l+1}^{r-1} e^{\|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}} \right) \|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) \right) + \left(\sum_{l=m}^{n-1} \right. \\
& \left. \left\| (\otimes_{k=1}^{l-1} u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1} u_k) \right\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \right) \leq \left(\sum_{l=1}^{m-1} \left\| \frac{du_l}{dt} \right\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) \left(\sum_{r=m}^{n-1} \right. \\
& \left. \left(e^{\sum_{k=1}^{r-1} \|u_k - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}} \right) \|u_r - f_r\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \right) + \left(\sum_{l=m}^{n-1} \left\| (\otimes_{k=1}^{l-1} u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1} u_k) \right\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \right) \text{ である。} \blacksquare
\end{aligned}$$

4 無限自由粒子系の Schrodinger 方程式

自由な Schrodinger 方程式、及び、一様な熱方程式を取り扱う。証明は、ほぼ同様のため、Schrodinger 方程式についてのみ、証明を記述する。 $\Delta_{\mathbb{R}}$ を $L^2(\mathbb{R})$ の (通常の) Laplace 作用素とする。

前節に引き続き、 $\{f_k\}_k$ を $H^1(\mathbb{R})$ の列とし、 $\sum_k \|f_k\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 < +\infty$ であり、任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して、 f_k は非負値で、 $\|f_k\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$ であるとする。さらに、 $\{u_{k,0}\}_k$ を $H^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $\sum_k \|u_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty, \sum_k \|\Delta_{\mathbb{R}} u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$ であるとする。

定理 3.3: $C^1((-\infty, +\infty); L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})) \cap C((-\infty, +\infty); H^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}))$ の列 $\{u_k\}_k$ を $k \in \mathbb{N}, t \in (-\infty, +\infty)$ に対して、

$$u_k(t) := e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}}t} u_{k,0}$$

と定める。

(1) 任意の $n \in \mathbb{N}, t \in (-\infty, +\infty)$ に対して、 $\sum_{k=n}^{\infty} \left\| \frac{du_k}{dt}(t) \right\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} = \sum_{k=n}^{\infty} \|\Delta_{\mathbb{R}} u_k(t)\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} = \sum_{k=n}^{\infty} \|\Delta_{\mathbb{R}} u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty, \sum_{k=n}^{\infty} \|u'_k(t)\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2 = \sum_{k=n}^{\infty} \|u'_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2 < +\infty, \sum_{k=n}^{\infty} \|u_k(t) - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \leq (\sum_{k=n}^{\infty} \|u_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) + (\sum_{k=n}^{\infty} \|\Delta_{\mathbb{R}} u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})})|t| < +\infty$ である。

(2) 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in C^1((-\infty, +\infty); H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C}))$ である。

(3) $\otimes_k u_k \in C^1((-\infty, +\infty); H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C}))$ である。任意の $T \in (0, +\infty)$ に対して、

$$\lim_n \left(\sup_{t \in [-T, +T]} \|(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)(t) - (\otimes_k u_k)(t)\|_{H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})} \right) = 0,$$

$$\lim_n \left(\sup_{t \in [-T, +T]} \left\| \frac{d(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)}{dt}(t) - \frac{d(\otimes_k u_k)}{dt}(t) \right\|_{H^0(\mathbb{R}^{\infty}; \mathbb{C})} \right) = 0$$

である。

(4) 任意の $t \in (-\infty, +\infty)$ に対して、 $(\otimes_k u_k)(t)$ は $\Delta_{\mathbb{R}^{\infty}}$ の定義域の要素である。

$$\frac{d(\otimes_k u_k)}{dt} = \sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^{\infty}}(\otimes_k u_k)$$

である。

証明： (1) $\|\frac{du_k}{dt}(t)\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})} = \|\Delta_{\mathbb{R}}u_k(t)\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})} = \|\Delta_{\mathbb{R}}u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})}$ である。 $\|u'_k(t)\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})}^2 = \|u'_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})}^2 = \langle u_{k,0}, -\Delta_{\mathbb{R}}u_{k,0} \rangle_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})} \leq (1 + \|u_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})})\|\Delta_{\mathbb{R}}u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})}$ である。 $\|u_k(t) - f_k\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})} \leq \|u_k(t) - u_k(0)\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})} + \|u_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})} \leq (\sup_s \|\frac{du_k}{dt}(s)\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})})|t| + \|u_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})} = \|\Delta_{\mathbb{R}}u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})}|t| + \|u_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})}$ である。

(2) 補題 3 2 より、容易である。

(3) (1)、(2) と命題 3 1、補題 3 2 より、容易である。

(4) 補題 2 3 より、 $l \leq n-1$ のとき、 $(\otimes_{k=1}^{l-1}u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1}u_k) = \sqrt{-1}(\frac{\partial}{\partial x_l}(\frac{\partial}{\partial x_l}(\otimes_{k=1}^{n-1}u_k)))$ である。よって、前原稿[2]の命題 4 より、 $l \leq n-1$ のとき、任意の $\Phi \in H_l^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ に対して、 $\langle \sqrt{-1}(\otimes_{k=1}^{l-1}u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1}u_k), \Phi \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)} = \langle \frac{\partial(\otimes_{k=1}^{n-1}u_k)}{\partial x_l}, \frac{\partial\Phi}{\partial x_l} \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)}$ である。よって、(1)、(2)、(3) と定理 2 9、補題 3 2 より、任意の $\Phi \in H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ に対して、 $\langle (\otimes_k u_k) + \sqrt{-1}\frac{d(\otimes_k u_k)}{dt}, \Phi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} - \langle \otimes_k u_k, \Phi \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = \langle \sqrt{-1}\frac{d(\otimes_k u_k)}{dt}, \Phi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} - \lim_n (\sum_{l=1}^{n-1} \langle \frac{\partial(\otimes_k u_k)}{\partial x_l}, \frac{\partial\Phi}{\partial x_l} \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)}) = \lim_n \langle \sqrt{-1}\frac{d(\otimes_{k=1}^{n-1}u_k)}{dt}, \Phi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} - \lim_n (\sum_{l=1}^{n-1} \langle \frac{\partial(\otimes_k u_k)}{\partial x_l}, \frac{\partial\Phi}{\partial x_l} \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)}) = \lim_n (\sum_{l=1}^{n-1} \langle \sqrt{-1}(\otimes_{k=1}^{l-1}u_k) \otimes \frac{du_l}{dt} \otimes (\otimes_{k=l+1}^{n-1}u_k), \Phi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})}) - \lim_n (\sum_{l=1}^{n-1} \langle \frac{\partial(\otimes_k u_k)}{\partial x_l}, \frac{\partial\Phi}{\partial x_l} \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)}) = \lim_n (\sum_{l=1}^{n-1} \langle \frac{\partial(\otimes_{k=1}^{n-1}u_k)}{\partial x_l} - \frac{\partial(\otimes_k u_k)}{\partial x_l}, \frac{\partial\Phi}{\partial x_l} \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)})$ である。ところが、さらに、定理 2 9 より、任意の $\Phi \in H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ に対して、 $|\sum_{l=1}^{n-1} \langle \frac{\partial(\otimes_{k=1}^{n-1}u_k)}{\partial x_l} - \frac{\partial(\otimes_k u_k)}{\partial x_l}, \frac{\partial\Phi}{\partial x_l} \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)}| \leq \sum_{l=1}^{n-1} |\langle \frac{\partial(\otimes_{k=1}^{n-1}u_k)}{\partial x_l} - \frac{\partial(\otimes_k u_k)}{\partial x_l}, \frac{\partial\Phi}{\partial x_l} \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)}| \leq \sum_{l=1}^\infty |\langle \frac{\partial(\otimes_{k=1}^{n-1}u_k - \otimes_k u_k)}{\partial x_l}, \frac{\partial\Phi}{\partial x_l} \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)}| \leq \sum_{l=1}^\infty (\|\frac{\partial(\otimes_{k=1}^{n-1}u_k - \otimes_k u_k)}{\partial x_l}\|_{CM(\mathbb{R}^\infty)} \|\frac{\partial\Phi}{\partial x_l}\|_{CM(\mathbb{R}^\infty)}) \leq \|\otimes_{k=1}^{n-1}u_k - \otimes_k u_k\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \|\Phi\|_{H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})}$ であり、 $\lim_n |\sum_{l=1}^{n-1} \langle \frac{\partial(\otimes_{k=1}^{n-1}u_k)}{\partial x_l} - \frac{\partial(\otimes_k u_k)}{\partial x_l}, \frac{\partial\Phi}{\partial x_l} \rangle_{CM(\mathbb{R}^\infty)}| = 0$ である。以上より、任意の $\Phi \in H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})$ に対して、 $\langle (\otimes_k u_k) + \sqrt{-1}\frac{d(\otimes_k u_k)}{dt}, \Phi \rangle_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = \langle \otimes_k u_k, \Phi \rangle_{H^1(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})}$ である。すなわち、 $\otimes_k u_k = (1 - \Delta_{\mathbb{R}^\infty})^{-1}((\otimes_k u_k) + \sqrt{-1}\frac{d(\otimes_k u_k)}{dt})$ である。 ■

定理 3 4 : $\{v_{k,0}\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $\sum_k \|v_{k,0} - u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$ であるとする。 $C((-\infty, +\infty); L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}))$ の列 $\{v_k\}_k$ を $k \in \mathbb{N}, t \in (-\infty, +\infty)$ に対して、 $v_k(t) := e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}}t}v_{k,0}$ と定める。 $t \in (-\infty, +\infty)$ とする。

(1) $\sum_k \|v_k(t) - u_k(t)\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty, \sum_k \|v_k(t) - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$ である。

(2) $e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^\infty}t}(\otimes_k v_{k,0}) = (\otimes_k v_k)(t), \lim_n \|e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^{n-1}}t}(\otimes_k v_{k,0}) - (\otimes_k v_k)(t)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = 0$ である。

証明： (1) $\|v_k(t) - u_k(t)\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} = \|v_{k,0} - u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}, \|v_k(t) - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \leq \|v_k(t) - u_k(t)\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} + \|u_k(t) - u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} + \|u_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \leq \|v_{k,0} - u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} + \|\Delta_{\mathbb{R}}u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}|t| + \|u_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}$ である。

(2) $\varepsilon > 0$ とする。このとき、ある $m \in \mathbb{N}$ が存在して、
 $(e^{\sum_k \max\{\|v_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}, \|u_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}\}) (\sum_{k=m}^{\infty} \|v_{k,0} - u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) < \frac{\varepsilon}{4}$,
 $(e^{\sum_k \max\{\|v_k(t) - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}, \|u_k(t) - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}\}) (\sum_{k=m}^{\infty} \|v_{k,0} - u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) < \frac{\varepsilon}{4}$ である。
 命題 3 1 より、 $\| \otimes_k v_{k,0} - (\otimes_{k=1}^{m-1} v_{k,0}) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_{k,0}) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} < \frac{\varepsilon}{4}$, $\| (\otimes_k v_k)(t) - ((\otimes_{k=1}^{m-1} v_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} < \frac{\varepsilon}{4}$ である。命題 3 1 より、さらに、ある $w_{1,0}, w_{2,0}, \dots, w_{m-1,0} \in H^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ が存在して、 $\| ((\otimes_{k=1}^{m-1} v_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) - ((\otimes_{k=1}^{m-1} w_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = \| (\otimes_{k=1}^{m-1} v_{k,0}) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_{k,0}) - (\otimes_{k=1}^{m-1} w_{k,0}) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_{k,0}) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} < \frac{\varepsilon}{4}$ である。ところが、定理 3 3 より、 $\| (\otimes_k v_k)(t) - e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^\infty} t} (\otimes_k v_{k,0}) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq \| (\otimes_k v_k)(t) - ((\otimes_{k=1}^{m-1} w_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} + \| ((\otimes_{k=1}^{m-1} w_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) - e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^\infty} t} (\otimes_k v_{k,0}) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = \| (\otimes_k v_k)(t) - ((\otimes_{k=1}^{m-1} w_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} + \| e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^\infty} t} ((\otimes_{k=1}^{m-1} w_{k,0}) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_{k,0})) - e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^\infty} t} (\otimes_k v_{k,0}) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = \| (\otimes_k v_k)(t) - ((\otimes_{k=1}^{m-1} w_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} + \| (\otimes_{k=1}^{m-1} w_{k,0}) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_{k,0}) - \otimes_k v_{k,0} \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq (\| (\otimes_k v_k)(t) - ((\otimes_{k=1}^{m-1} v_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} + \| ((\otimes_{k=1}^{m-1} v_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) - ((\otimes_{k=1}^{m-1} w_k) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_k))(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})}) + (\| (\otimes_{k=1}^{m-1} w_{k,0}) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_{k,0}) - (\otimes_{k=1}^{m-1} v_{k,0}) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_{k,0}) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} + \| (\otimes_{k=1}^{m-1} v_{k,0}) \otimes (\otimes_{k=m}^{\infty} u_{k,0}) - \otimes_k v_{k,0} \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})}) < \varepsilon$ である。

一方、命題 3 1 より、 $\| e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^{n-1} t}} (\otimes_k v_{k,0}) - (\otimes_k v_k)(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = \| (\otimes_{k=1}^{n-1} v_k(t)) \otimes (\otimes_{k=n}^{\infty} v_{k,0}) - (\otimes_k v_k)(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \leq (e^{\sum_k \max\{\|v_k(t) - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}, \|v_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}\}) (\sum_{k=n}^{\infty} (\|v_k(t) - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} + \|v_{k,0} - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}))$ である。 ■

定理 3 5 : $C^1([0, +\infty); L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})) \cap C([0, +\infty); H^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}))$ の列 $\{u_k\}_k$ を $k \in \mathbb{N}, t \in [0, +\infty)$ に対して、 $u_k(t) := e^{\Delta_{\mathbb{R}} t} u_{k,0}$ と定める。

(1) 任意の $n \in \mathbb{N}, t \in [0, +\infty)$ に対して、 $\sum_{k=n}^{\infty} \| \frac{du_k}{dt}(t) \|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} = \sum_{k=n}^{\infty} \| \Delta_{\mathbb{R}} u_k(t) \|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \leq \sum_{k=n}^{\infty} \| \Delta_{\mathbb{R}} u_{k,0} \|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$, $\sum_{k=n}^{\infty} \| u'_k(t) \|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2 \leq \sum_{k=n}^{\infty} \| u'_{k,0} \|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}^2 < +\infty$, $\sum_{k=n}^{\infty} \| u_k(t) - f_k \|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} \leq (\sum_{k=n}^{\infty} \| u_{k,0} - f_k \|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) + (\sum_{k=n}^{\infty} \| \Delta_{\mathbb{R}} u_{k,0} \|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})}) |t| < +\infty$ である。

(2) 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、 $\otimes_{k=1}^{n-1} u_k \in C^1([0, +\infty); H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C}))$ である。

(3) $\otimes_k u_k \in C^1([0, +\infty); H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C}))$ である。任意の $T \in (0, +\infty)$ に対して、

$$\lim_n \left(\sup_{t \in [0, T]} \| (\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)(t) - (\otimes_k u_k)(t) \|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \right) = 0,$$

$$\lim_n \left(\sup_{t \in [0, T]} \left\| \frac{d(\otimes_{k=1}^{n-1} u_k)}{dt}(t) - \frac{d(\otimes_k u_k)}{dt}(t) \right\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} \right) = 0$$

である。

(4) 任意の $t \in [0, +\infty)$ に対して、 $(\otimes_k u_k)(t)$ は $\Delta_{\mathbb{R}^\infty}$ の定義域の要素である。

$$\frac{d(\otimes_k u_k)}{dt} = \sqrt{-1} \Delta_{\mathbb{R}^\infty} (\otimes_k u_k)$$

である。 ■

定理 36 : $\{v_{k,0}\}_k$ を $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ の列とする。 $\sum_k \|v_{k,0} - u_{k,0}\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$ であるとする。 $C([0, +\infty); L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C}))$ の列 $\{v_k\}_k$ を $k \in \mathbb{N}, t \in [0, +\infty)$ に対して、 $v_k(t) := e^{\Delta_{\mathbb{R}} t} v_{k,0}$ と定める。 $t \in [0, +\infty)$ とする。

(1) $\sum_k \|v_k(t) - u_k(t)\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty, \sum_k \|v_k(t) - f_k\|_{L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})} < +\infty$ である。

(2) $e^{\Delta_{\mathbb{R}^\infty} t} (\otimes_k v_{k,0}) = (\otimes_k v_k)(t), \lim_n \|e^{\Delta_{\mathbb{R}^{n-1}} t} (\otimes_k v_{k,0}) - (\otimes_k v_k)(t)\|_{H^0(\mathbb{R}^\infty; \mathbb{C})} = 0$ である。 ■

感想 1 (有限テンソル積): $u_0 \in L^2(\mathbb{R}^n), v_0 \in H^0(\mathbb{R}^\infty)$ に対して、 $e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^\infty}t}$ ($u_0 \otimes v_0$) = $(e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^n}t}u_0) \otimes (e^{\sqrt{-1}\Delta_{\mathbb{R}^\infty}t}v_0)$, $e^{\Delta_{\mathbb{R}^\infty}t}(u_0 \otimes v_0) = (e^{\Delta_{\mathbb{R}^n}t}u_0) \otimes (e^{\Delta_{\mathbb{R}^\infty}t}v_0)$ であることが、より容易に示されると思われる。これに関連して、恐らくは、 $L^2(\mathbb{R}^n) \otimes H^0(\mathbb{R}^\infty) = H^0(\mathbb{R}^\infty)$ であろう、とは思われるが、(仮にそうだととしても) 証明は容易ではないのかもしれない。 ■

感想 2 (Kolmogorov の拡張定理): 初期値として、直積確率測度に準有限次元 (コンパクト?) な摂動を加えたものを考えたが、Kolmogorov の拡張定理により得られる確率測度からの摂動の場合を取り扱うことは可能であろうか?

感想 3 (非斉次 DLR 方程式): 定理 3 4、定理 3 6 のような正当化は、裏から言えば、その種の定理の仮定を満たす状態は「有限個の変数を除いて、定常に近い状態」であることを主張している、と思われる。定常状態は存在しない場合でも、このような「漸近的定常状態」の一つを基準として、一旦、外部の Markov 過程を定め、それを外部条件として、内部の Markov 過程を定めて、その極限を取ることで Markov 過程の構成ができる、ということがあるのでしょうか? とりあえず、[2] の例題 3 0 は「漸近的定常状態が存在する例」になるであろう、と思われる。一方、[4] で、斉次楕円型方程式の正の解が Gibbs 測度である、という提案を行っている。 ■

感想 4 (配置空間): 「ラベル付けのない (無限) 粒子」の系で、何か、類似の議論は可能ではあるか? ■

感想 5 (非加算): 第 1 節の議論は、可測空間の (加算とは限らない) 族 $\{X_k\}_k$ と (各 k について $CM(\prod_k X_k)$ の部分空間を定義域とする) 閉作用素の族 $\{\partial_k\}_k$ に一般化できるのかもしれない。 ■

感想 6 (Bose 状態制限): 感想 5 の状況で、さらに、「 $\{X_k\}_k = \{X\}_k$ の場合」には、Bose 状態の空間に制限したものについて考えることもできるかもしれない。この場合は、閉作用素の族 $\{\partial_k\}_k$ は「 $k=1$ を除いて $\partial_k=0$ である場合」のみを考えれば十分ではあるか、とは思われる。 ■

感想 7 (無限次元 Fourier 変換): U を $L^2(\mathbb{R})$ の (通常) の Fourier 変換とする。このとき、 $[0, 2\pi)$ (恐らくは、実際には $\{0, \frac{1}{2}\pi, \pi, \frac{3}{2}\pi\}$) 上の単位の分解 F が一意に存在して、 $U = \int_{[0, 2\pi)} e^{\sqrt{-1}\theta} dF(\theta)$ である。そこで、 $L^2(\mathbb{R})$ の一般化微分 $\frac{d}{dx}$ ではなくて、 $H := \int_{[0, 2\pi)} \sqrt{\theta} dF(\theta)$ を用いて、第 1 節のように自己共役作用素 $\sum_k H_k^2$ を定義すれば、無限次元の Fourier 変換 $e^{\sqrt{-1}\sum_k H_k^2}$ が定義されるように思われる。急減少関数の空間のようなものが定義されて、そこで $e^{\sqrt{-1}\sum_k H_k^2}$ が適切に振る舞う、ということがあるのかもしれない。 ■

感想 8 (加算変数分離): 本原稿における議論は、可測空間の列 $\{X_k\}_k$ と (各 k について $CM(X_k)$ の部分空間を定義域とする) 閉作用素の列 $\{\partial_k\}_k$ に一般化できるのかもしれない。 ■